

MEDICAL SCIENCES

BERYLLIOSIS

Kotlovskaya E.V.

*The student of the faculty of fundamental medicine of the
Lomonosov Moscow State University*

Babadjanova G.Y.

*Doctor of Medical Sciences Professor of the Department of Multidisciplinary Clinical Training of the
faculty of fundamental medicine,*

Lomonosov Moscow State University

Leading researcher at the Institute of Pulmonology FMBA of Russia, Moscow

БЕРИЛЛИОЗ

Котловская Е.В.

*студентка факультета фундаментальной медицины
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва*

Бабаджанова Г.Ю.

*доктор медицинских наук, профессор кафедры многопрофильной клинической подготовки
факультета фундаментальной медицины, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва
Ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва*

Abstract

Beryllium (Be) is a light metal that is widely used in various fields of industry. The usage of beryllium is common in aviation, nuclear and defense industries, jewelry, electronic industries and many others. Cases of toxic effects of beryllium in workers of various industries are not uncommon. Beryllium enters the human body mainly through respiratory organs, causing a specific professional disease called berylliosis. This disease is manifested mainly by dyspnea, shortness of breath and dry cough. Chronic beryllium disease progresses to pulmonary fibrosis and associated with an increased risk of lung cancer. There is no specific treatment of berylliosis.

Аннотация

Бериллий (Be) – это легкий металл, получивший широкое применение в различных сферах и отраслях промышленности. Использование бериллия распространено в авиационной, атомной и оборонной промышленности, в ювелирном производстве, электронике и многих других отраслях. Нередки случаи токсического воздействия бериллия у работников различных производств. В организм человека бериллий поступает в основном через органы дыхания, вызывая специфическое профессиональное заболевание под названием бериллиоз. Заболевание проявляется в основном одышкой, затрудненностью дыхания и сухим кашлем. Хроническая бериллиевая болезнь прогрессирует в легочный фиброз и связана с повышенным риском развития рака легких. Специфического лечения бериллиоза нет.

Keywords: Berylliosis, Chronic Beryllium Disease, interstitial lung disease, occupational diseases.

Ключевые слова: Бериллиоз, хроническая бериллиевая болезнь, интерстициальные заболевания легких, профессиональные заболевания.

Введение

Бериллий – легкий металл, который обладает ценными физико-химическими свойствами и широко используется в авиационной, атомной, оборонной промышленности, в ювелирных мастерских, при производстве электронных устройств, медицинских приборов, рентгеновских аппаратов, радиоламп, в космической технике, флуоресцирующих составов и многого другого. Широкое разнообразие отраслей, где применяется этот металл, значительно увеличивает число лиц, контактирующих с бериллием. Нередки случаи токсического воздействия бериллия у работников различных производств, контактировавших с металлом или его сплавами. В организм человека бериллий поступает в основном через органы дыхания, при этом, накапливаясь в легких, вызывая

специфическое профессиональное заболевание под названием хроническая бериллиевая болезнь или бериллиоз [1,9]. Таким образом, бериллиоз – это диффузное гранулематозное воспаление легких, возникающее в результате гиперчувствительности IV типа, связанное с близким контактом с бериллием и его соединениями в виде его солей и сплавов с другими металлами и являющееся результатом иммунологического ответа на длительное профессиональное воздействие [2,3].

Распространённость и заболеваемость бериллиозом

Заболеваемость бериллиозом среди лиц, имеющих контакт с бериллием и его соединениями, составляет 0,3–7,5% [4]. По результатам одного из исследований, проведенного в США, в группе из 21 854 работника объектов по производству ядерного

оружия Министерства энергетики США только у 0,97% из них был подтвержден диагноз бериллиоза [5]. Во Франции в период с 1982 по 2014 год было выявлено 29 случаев бериллиоза, воздействие в основном несло профессиональный характер и касалось литейных производств [2]. По России, к сожалению, эпидемиологических данных не найдено. Хроническая бериллиевая болезнь встречается в любом возрасте. Чаще страдают женщины.

Этиология и патогенез бериллиоза

Патогенез бериллиоза весьма сложен и недостаточно изучен. Известно, что бериллий проникает в организм ингаляционным способом через дыхательные пути. При кожном контакте с очень высокими концентрациями бериллиевых соединений возможен трансдермальный путь проникновения. При ингаляции паров бериллиевых соединений частицы металла попадают в воздухоносные пути, накапливаются в легких и внутригрудных лимфатических узлах. Частицы бериллия вызывают экссудативную воспалительную реакцию в форме тяжело протекающих бронхитов, бронхолитов, воспаления интерстициальной ткани легких с развитием перибронхита и перибронхиолита, приводящих к формированию фиброза легких. В патологический процесс впоследствии вовлекаются и другие органы: развивается кардиопульмональный синдром, возникает дистрофия печени, почек, других паренхиматозных органов. Из организма бериллий выводится кишечником и в меньшей степени — почками. Бериллий, присутствующий в организме женщины, преодолевает фетоплацентарный и лактационный барьеры [4]. Подтверждены данные о существовании генетической предрасположенности к развитию бериллиоза, обусловленная полиморфизмом гена HLA-DPβ1 [13].

Патофизиологическое течение бериллиоза подразделяется на острое и хроническое.

Острый бериллиоз

Острое воздействие бериллия и его соединений (ингаляционный путь), может вызвать диффузную воспалительную реакцию, затрагивающую верхние и нижние дыхательные пути. Острый бериллиоз обычно приводит к бронхолиту, отеку легких и пневмониту. Трансдермальный путь проникновения бериллия также может вызвать дерматологическое воспаление, приводящее к раздражению, изъязвлению и подкожным гранулемам [10].

Хронический бериллиоз

Хроническая бериллиевая болезнь представляет собой гранулематозное заболевание легких, возникающее в результате воздействия бериллия и сенсибилизации, обусловленное антиген-специфическим клеточно-опосредованным иммунным ответом. Характеризуется образованием гранул в ткани легких и грудных лимфатических узлах. Хроническая бериллиевая болезнь прогрессирует в легочный фиброз и связана с повышенным риском развития рака легких [10,11].

Имунопатогенез

CD4 + T-клетки играют решающую роль в иммунопатогенезе бериллиоза. Активация CD4+ T-клеток способствует взаимодействию поверхностного T-клеточного рецептора с молекулой MHC II на поверхности антигенпрезентирующих клеток при нахождении бериллия в организме. Чувствительные к бериллию CD4 + T-клетки секретируют цитокины Th1-типа, такие как IL-2, IFN-γ и фактор некроза опухоли-α (TNF-α). Высвобождение IFN-γ и TNF-α в свою очередь способствует накоплению, активации и агрегации макрофагов, что приводит к развитию гранулематозного воспаления и, в конечном итоге, фиброза легких (Рисунок 1) [6, 12].

Рисунок 1. Иммунный ответ на бериллий [6].

Диагностика бериллиоза

Диагностика бериллиевой болезни включает в себя стандартные методы медицинского обследования: полный сбор анамнеза пациента, анализы крови, рентгенограмму грудной клетки,

компьютерную томографию органов грудной клетки, биопсию ткани легкого и др. Однако, сейчас существуют специфические методы выявления данного заболевания. Тест на пролиферацию бериллиевых лимфоцитов -

единственный современный диагностический тест, способный дифференцировать бериллиоз от других интерстициальных заболеваний легких [7]. Окончательный диагноз бериллиоза ставится на основании полного анамнеза пациента, данных рентгеновского исследования и компьютерной томографии органов грудной клетки, а также положительного анализа крови или бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) на пролиферацию бериллиевых лимфоцитов (BeLPT) и гранулематозного воспаления при биопсии легкого [8].

Клиническая картина бериллиоза

Бериллиоз проявляется неспецифическими респираторными симптомами и включают: одышку, сухой кашель, затрудненное дыхание, боль в груди, общую слабость, повышенную утомляемость, артралгии и миалгии [7,13].

Клинический случай 1

56-летняя женщина обратилась к своему лечащему врачу с жалобами на одышку в покое и при физической нагрузке, которая прогрессировала в течение нескольких месяцев. У нее не было лихорадки, ночной потливости, потери веса или кровохарканья. Пациентка никогда не курила. Проработала сварщиком более трех десятилетий в нефтегазовом секторе. Она

использовала различные методы сварки и металлы, включая некоторые, как она сама называла, “экзотические металлы”, во внутренних и наружных помещениях с плохой вентиляцией. Она нечасто пользовалась респираторами. Дыхательный тест функции легких показал умеренное нарушение диффузионной способности. Общий анализ крови пациента, показатели свертываемости крови, функции печени, электролитов, почек и уровни тиреотропного гормона были в норме. Рентгенограмма грудной клетки показала неспецифический субсегментарный ателектаз в левой нижней части легкого. Компьютерная томография грудной клетки выявила множественные некальцифицированные легочные узлы диаметром 2-3 мм, в частности, один 18-миллиметровый нечетко очерченный узелок цвета матового стекла в левой нижней доле и один 7-миллиметровый узелок в правой верхней доле. Результаты визуализации позволили предположить наличие в анамнезе гранулематозной инфекции, интерстициального заболевания легких или злокачественной опухоли. Набор трансбронхиальных биоптатов показал очерченные гранулемы в легочной ткани и лимфатических узлах пациента (Рисунок 2).

Рисунок 2. Ограниченные некротизирующие гранулемы из ткани левой нижней доли легкого 56-летней женщины [7].

Дифференциальный диагноз сузился до воспалительного интерстициального заболевания легких. Чтобы провести различие между двумя основными предполагаемыми причинами интерстициального заболевания легких, саркоидозом и бериллиозом, мы провели тест на пролиферацию лимфоцитов с помощью БАЛ (BeLPT). Результаты показали пролиферацию лимфоцитов от различных доз сульфата бериллия, что указывает на диагноз бериллиоза. Пациентка, в свою очередь, прошла переподготовку по другой

специальности (водитель грузовика), которая предрасполагала к минимальному контакту с бериллием [7].

Клинический случай 2

Мужчина в возрасте 41 года, в прошлом куривший (ИК=10 пачек/лет), работавший полировщиком драгоценных камней в ювелирной мастерской, использовавший составы, содержащие сплавы бериллия, обратился к лечащему врачу с жалобами на одышку. Исследование функции легких показало выраженное снижение

респираторной функции, компьютерная томография грудной клетки выявила слабый центроацинарный узелковый рисунок, напоминающий рисунок «матового стекла» (Рис.3). При трансбронхиальной биопсии выявлены участки легочной ткани с тонкими межальвеолярными перегородками без отложений и очаги воспалительной инфильтрации со

скоплением эпителиоидных клеток, четко очерченные, без некроза и с многоядерными клетками, не содержащие инородного материала. Количество клеток в БАЛ было следующим: лимфоциты 90%, нейтрофилы 1%, макрофаги 8%, эозинофилы 0%.

Рисунок 3. Компьютерная томография грудной клетки: центроацинарный узелковый рисунок [9].

Нам уже известно, что диагноз хронического бериллиоза ставится при наличии иммунологической реакции сенсибилизации. Для оценки этой сенсибилизации необходимо оценить реакцию активации и пролиферации CD4+. Содержание лимфоцитов в крови изучалось следующим образом: мононуклеарные клетки, выделенные из периферической крови пациента, стимулировались *in vitro* различными концентрациями бериллия. Клетки пациента положительно отреагировали на стимуляцию бериллия во всех анализах. Минералогический анализ полировального материала, который использовал пациент в ежедневной работе, показал присутствие данного металла в концентрации 0,26мг/ кг. Окончательным диагнозом был хронический бериллиоз [9].

Клинический случай 3

Пациентка 1958 года рождения обратилась к пульмонологу с жалобами на одышку при умеренной физической нагрузке, повышение температуры тела до 37,1 °С, которое беспокоило её на протяжении 2 лет. По профессии химик-технолог, при сборе анамнеза выяснилось, что пациентка работала на производстве в контакте с солями бериллия на протяжении 19 лет. Результаты спирографического исследования показали снижение респираторной функции легких. По данным компьютерной томографии органов грудной клетки, выявлена аденопатия медиастинальных лимфатических узлов (Рисунок 4). Спустя несколько месяцев пациентке была выполнена повторная компьютерная томография, по результатам которой была выявлена картина интерстициального процесса в легких, аденопатия внутригрудных лимфатических узлов (Рисунок 5).

Рисунок 4. Компьютерная томограмма №1 [1].

Рисунок 5. Компьютерная томограмма №2 (повторная) [1].

По данным биопсии (Рисунок 6): во фрагментах легких – на фоне интерстициального и внутриальвеолярного фиброза обструктивный бронхолит с перибронхиальной лимфомакрофагальной инфильтрацией, в сосудах –

аллергические васкулиты с периваскулярным фиброзом. Эмфизема легких. В лимфатическом узле – гранулемы с признаками фиброза, смешанная, преимущественно В-клеточная, гиперплазия.

Рисунок 6. Микропрепарат ткани легкого. Окраска гематоксилином-эозином [1].

Поскольку гистологическое исследование неспецифично для бериллиоза, а контакт с бериллием в анамнезе и клиническая картина позволили предположить наличие данного заболевания, больной была проведена реакция торможения миграции лимфоцитов. Проба оказалась значительно повышена (92 %). На основании данных анамнеза, результатов объективного и инструментальных методов обследования, пациентке был поставлен диагноз бериллиоз [1].

Лечение бериллиоза

Специфического лечения нет. Лечение бериллиоза в основном носит симптоматический характер. Препаратами выбора для лечения хронической бериллиевой болезни являются кортикостероиды, принимаются до полного купирования симптомов заболевания, после чего препараты отменяются для предотвращения побочных эффектов. Объем и характер терапии зависят от формы, степени тяжести и стадии заболевания, а также степени поражения дыхательной системы и, соответственно, выраженности дыхательной недостаточности. Всем пациентам необходима вакцинация от гриппа и пневмококка, отказ от курения. Нет достоверных данных о том, что прекращение контакта с бериллием приводит к замедлению прогрессирования заболевания, однако все вышеперечисленное является общепринятым подходом к лечению бериллиоза [4,8]. В рамках одного из исследований было выявлено, что у пациентов, получавших лечение в виде ингаляционных кортикостероидов, при хронической бериллиевой болезни со временем не наблюдалось существенных изменений функции легких и переносимости физической нагрузки по сравнению с контрольной группой. Однако

симптомы кашля значительно улучшились у 58% (по сравнению с 17% в контрольной группе), а одышка улучшилась у 26% после лечения ингаляционными глюкокортикостероидами [13].

Профилактика развития бериллиоза и прогноз

Пороговое значение содержания бериллия в окружающей среде должно составлять 0,05 мкг / м³, что отражает предполагаемую среднюю концентрацию данного металла в воздухе, которую здоровый человек может вдыхать за смену в течение своей карьеры без неблагоприятных последствий для своего здоровья. Тяжесть и прогноз бериллиоза различны, но ухудшаются при более высокой интенсивности воздействия бериллия, а также большем количестве лимфоцитов в образцах БАЛ [7].

Список использованной литературы

1. П.Н.Барламов, В.В.Щекотов, Е.В.Бронникова, Т.Ю.Кравцова. Случай позднего развития бериллиоза, протекающего под маской саркоидоза легких, 2015
2. J.M.Naccache, V.Bonnetterre, J.P.L'hullier, B.Guillaud Segard, R.Lazor, A.Tazi et al. Difficultés diagnostiques de la béryllose pulmonaire chronique en France, Diagnostic difficulties of chronic pulmonary berylliosis in France, Revue des Maladies Respiratoires, Vol 37 Issue 5, pp 364-368, May 2020
3. Sharma, Nidhi MD; Patel, Jeet; Mohammed, Tan-Lucien H. MD. Chronic Beryllium Disease Computed Tomographic Findings, Journal of Computer Assisted Tomography 34(6): pp 945-948, Nov 2010
4. Ю.Ш.Халимов, Г.А.Цепкова, А.Н.Власенко. Бериллиоз, Вестник Российской военно-медицинской академии, 2021

5. Marianne Cloeren MD et al. Beryllium Disease among construction trade workers at Department of Energy nuclear sites: A follow-up, July 2022
6. John R. Balmes et al. An Official American Thoracic Society Statement: Diagnosis and Management of Beryllium Sensitivity and Chronic Beryllium Disease, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Nov 2014
7. Matthew Loss, Graeme MvCauley, Chris Carlsten. Berylliosis in a 56-year-old welder, CMAJ, December 2023
8. Omeed Sizar, Raja Talati. Berylliosis, Feb 2023
9. Cristina Martínez González, Pere Casan Clara, Amador Prieto Fernández, Rebeca Alonso Arias. Berylliosis: A Granulomatosis to Remind Us of the Importance of Occupational History, July 2020
10. Elaine R. Stearney, Julian A. Jakubowski, Angela C. Regina. Beryllium Toxicity, August 2023
11. Paolo Boffetta, Jon P. Fryzek, Jack S. Mandel. Occupational exposure to beryllium and cancer risk: A review of the epidemiologic evidence, Critical Reviews in Toxicology, 2012
12. Michael T Falta, Jeremy C Crawford, Alex N Tinega, Laurie G Landry, Frances Crawford et al. Beryllium-specific CD4+ T cells induced by chemokine neoantigens perpetuate inflammation, J Clin Invest, May 2011
13. В.А. Спицын, С.В. Макаров, Г.В. Пай, Л.С. Бычкова. Полиморфизм в генах человека, ассоциирующихся с биотрансформацией ксенобиотиков, 2006